

Análisis de factores psicosociales y efecto en desempeño y satisfacción laboral en empleados de manufactura

M.F. Gaspar Hernández
M.T. De la Garza Carranza
S.T. Cano Ibarra
J.P. González Farias

Departamento de ciencias económico administrativa, Instituto Tecnológico de Celaya, Antonio
García Cubas Pte #600 esq. Av. Tecnológico. Celaya, Gto. México
M2003084@itcelaya.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El objetivo del trabajo de investigación fue validar una dimensión enfocada al rendimiento, reconocimiento, sentido de pertenencia y estabilidad en el trabajo tomada del cuestionario propuesto por la secretaria del trabajo y previsión social (STPS), por lo que se analizaron las respuestas de 250 empleados de dos empresas de manufactura en el municipio de Irapuato, quienes respondieron el cuestionario para obtener información de los elementos psicosociales que afectan el bienestar de los empleados y el efecto en su desempeño y satisfacción laboral. Se analizaron las 10 preguntas de la dimensión de interés. La validación se realizó con el software SPSS Statistics, los resultados obtenidos muestran que las preguntas aplicadas son adecuadas y se tiene una buena correlación entre sus variables, sin embargo, "se encontraron dimensiones diferentes a las propuestas por la STPS", además de que el análisis de fiabilidad aplicado con el Alfa de Cronbach nos mostró un ajuste adecuado.

Palabras clave: factores psicosociales, satisfacción, desempeño

Abstract

The objective of the research work was to validate a dimension focused on performance, recognition, sense of belonging and stability at work taken from the questionnaire proposed by the secretary of labor and social security (STPS), for which the responses of 250 employees were analyzed from two manufacturing companies in the municipality of Irapuato, who answered the questionnaire to obtain information on the psychosocial elements that affect the well-being of workers and the effect on their performance and job satisfaction. The 10 questions of the dimension of interest were analyzed. The validation was carried out with the SPSS Statistics software, the results obtained show that the questions applied are adequate and there is a good correlation between their variables, however, "different dimensions were found to those proposed by the STPS", in addition to the fact that the Reliability analysis applied with Cronbach's Alpha showed us an adequate fit.

Key words: psychosocial factors, satisfaction, performance

Introducción

Las recomendaciones de organizaciones internacionales en cuanto a la relación entre el trabajador y la organización incluyen los aspectos físicos y sociales que están involucrados en los centros de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha mencionado que los aspectos relacionados con el estrés laboral son un reto para las organizaciones de hoy en día. Sin embargo, el gobierno de México, aunque había propuesto acciones a través de la secretaría del trabajo no había implementado normas que fueran de uso reglamentario para prevenir este fenómeno en las organizaciones.

Aunque existen diferentes factores psicosociales que impactan negativamente a los empleados en sus centros de trabajo, se han agrupado en la NOM-035 propuesta por la (STPS). Según la normatividad mexicana a partir de octubre 2018 esta norma es obligatoria, por lo que el instrumento que propone la legislación mexicana para la evaluación de los aspectos psicosociales es un cuestionario amplio que comprende 5 categorías y 23 dimensiones en 72 ítems. El desempeño y satisfacción laboral son los principales aspectos que pueden alertar si existen factores psicosociales que estén afectando al trabajador por este motivo se debe realizar un estudio de las dimensiones del instrumento. El principal propósito de la presente investigación es validar el factor "desempeño y satisfacción laboral" propuesto por la norma en empleados de dos empresas de manufactura en el Estado de Guanajuato. Existen diferentes situaciones y elementos psicosociales que afectan el bienestar de los empleados en sus centros de trabajo, por lo que el estudio de estos factores se ha vuelto de gran interés para las organizaciones además en México actualmente es un aspecto legal con el cual las organizaciones deben cumplir según la normatividad mexicana a partir de octubre 2018, el instrumento que propone la legislación mexicana para la evaluación de los aspectos psicosociales es un cuestionario de 72 ítems. El desempeño y satisfacción laboral son los principales aspectos que pueden alertar si existen factores psicosociales que estén afectando al trabajador por este motivo se debe realizar un estudio de las dimensiones del instrumento.

Objetivo

Validar el cuestionario propuesto por la NOM-035-STPS-2018, particularmente las dimensiones referentes al rendimiento, reconocimiento, sentido de pertenencia y estabilidad que el trabajo ofrece a través de un proceso de análisis estadístico.

Metodología

El tipo de investigación de este trabajo es cuantitativa y se aplicó el instrumento para identificar a los empleados que fueron víctimas a acontecimientos traumáticos severos de NOM-035-STPS-2018, "Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención", además se utilizó el paquete SPSS para desarrollar el análisis factorial exploratorio de los datos obtenidos de 10 preguntas que conforman la dimensión del cuestionario seleccionada para el análisis, con la finalidad de analizar la correlación entre las preguntas y verificar que la dimensión propuesta para estas sea la adecuada.

Instrumento de estudio

Cuestionario para identificar los elementos de riesgo psicosocial en los centros de trabajo propuesto por la norma mexicana 035 de la (STPS) publicado en 2018 por el diario oficial de la federación, a los datos obtenidos se les realizó un análisis factorial exploratorio en el software SPSS Statistics 21. Para el presente trabajo se ejecutó un estudio factorial exploratorio de la dimensión relacionada con el rendimiento en el trabajo, reconocimiento, sentido de pertenencia y estabilidad que ofrece a los empleados su trabajo, en donde se tienen 10 ítems mostrados a continuación.

Tabla 1

Preguntas de dimensión analizada

N°	Pregunta	Siempre (0)	Casi siempre (1)	Algunas veces (2)	Casi nunca (3)	Nunca (4)
1	Me informan sobre lo que hago bien en mi trabajo					
2	La forma como evalúan mi trabajo en mi centro de trabajo me ayuda a mejorar mi desempeño					
3	En mi centro de trabajo me pagan a tiempo mi salario					
4	El pago que recibo es el que merezco por el trabajo que realizo					
5	Si obtengo los resultados esperados en mi trabajo me recompensan o reconocen					
6	Las personas que hacen bien el trabajo pueden crecer laboralmente					
7	Considero que mi trabajo es estable					
8	En mi trabajo existe continua rotación de personal					
9	Siento orgullo de laborar en este centro de trabajo					
10	Me siento comprometido con mi trabajo					

Nota: Las preguntas siguientes están relacionadas con la información que recibe sobre su rendimiento en el trabajo, el reconocimiento, el sentido de pertenencia y la estabilidad que le ofrece su trabajo.

Esta tabla ha sido tomada de NOM-035-STPS-2018.

Sujeto de investigación

El Desarrollo de este trabajo de investigación se desarrollará en dos empresas de manufactura que están ubicadas en el municipio de Irapuato y que suman un total de 250 empleados, la población total fue encuestada en donde el 89% de la población son hombres y el 11% mujeres, el 30% de los empleados con puestos administrativos y el 70% restante con puestos operativos, la edad media de la población es de 31 años.

Resultados y discusión

Validación del cuestionario

Para la validación del cuestionario utilizado en esta investigación, se realizó el cálculo del Alfa de Cronbach y un análisis factorial exploratorio con el software SPSS Statistics 21

Análisis factorial exploratorio

Para verificar el grado de la relación conjunta en las variables se realizó el análisis de adecuación de Kaiser-Meyer Olkin (KMO) el cual permite valorar el grado en que cada variable es predecible a partir de las demás. Este estadístico se distribuye en valores de cero a uno, y entre mayor es el valor, mayor relación existe entre las variables, para el análisis factorial exploratorio tenemos que de acuerdo con los resultados la prueba de KMO del análisis factorial es adecuado ya que tenemos que el valor es mayor que 0.779 y para la Prueba de Bartlett tenemos una significancia de 0. La tabla 2 representa la matriz de correlaciones y su determinante y la tabla 3 las pruebas de esfericidad y KMO. Como se observa, el determinante de la matriz de correlaciones arroja un valor de 0.42, lo que indica que el grado de intercorrelación de las variables es de grado alto. Este valor es confirmado por la significatividad asociada a la prueba de esfericidad de Bartlett, que es 0,000, por lo que se puede rechazar la hipótesis nula de intercorrelación entre variables. También el KMO arroja un valor superior a 0,75, por lo que el indicador indica, la matriz de datos resulta apropiada para realizar sobre ella la factorización.

Tabla 2

Matriz de correlaciones^a

pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.000	.664	.110	.314	.555	.231	.301	.058	.199	.121
2	.664	1.000	.117	.422	.511	.257	.462	.050	.232	.127
3	.110	.117	1.000	.222	.154	.313	.236	.061	.263	.317
4	.314	.422	.222	1.000	.460	.439	.566	.022	.365	.272
5	.555	.511	.154	.460	1.000	.177	.464	.124	.285	.161
6	.231	.257	.313	.439	.177	1.000	.406	.076	.394	.471
7	.301	.462	.236	.566	.464	.406	1.000	.281	.320	.330
8	.058	.050	.061	.022	.124	.076	.281	1.000	.140	.120
9	.199	.232	.263	.365	.285	.394	.320	.140	1.000	.552
10	.121	.127	.317	.272	.161	.471	.330	.120	.552	1.000

Nota: a. Determinante = .042

Esta tabla ha sido obtenida del análisis factorial exploratorio generado en el software SPSS.

Tabla 3

KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.		.779
	Chi-cuadrado aproximado	773.818
Prueba de esfericidad de Bartlett	gl	45
	Sig.	.000

Esta tabla ha sido obtenida del análisis factorial exploratorio generado en el software SPSS.

En la tabla 4 el análisis de varianza explicada, el cual encuentra los dos factores implícitos que habían sido mencionados por la literatura y explican el 52.711% de la varianza común. En la tabla 6 se muestra la bondad de ajuste de estructura de dos factores calculada a través de una prueba de hipótesis con una distribución chi cuadrada. La significancia asociada es 0.001, lo que confirma el ajuste de los datos al modelo de estudio.

Tabla 4

Varianza total explicada

Factor	Autovalores iniciales			Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción			Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación ^a
	Total	% de la varianza	% acumulado	Total	% de la varianza	% acumulado	Total
1	3.713	37.133	37.133	2.359	23.594	23.594	2.102
2	1.558	15.578	52.711	1.484	14.836	38.430	2.517
3	1.036	10.357	63.068	1.173	11.734	50.165	2.404
4	.784	7.837	70.906				
5	.777	7.768	78.674				
6	.633	6.329	85.003				
7	.452	4.515	89.518				
8	.438	4.382	93.901				
9	.342	3.422	97.323				
10	.268	2.677	100.000				

Nota: Método de extracción: Máxima verosimilitud. ^a Cuando los factores están correlacionados, no se pueden sumar las sumas de los cuadrados de las saturaciones para obtener una varianza total.

Esta tabla ha sido obtenida del análisis factorial exploratorio generado en el software SPSS.

Tabla 5

Prueba de la bondad de ajuste

Chi-cuadrado	gl	Sig.
44.108	18	.001

Esta tabla ha sido obtenida del análisis factorial exploratorio generado en el software SPSS.

La tabla 6 muestra la matriz de configuración y las dimensiones encontradas de cada variable de factor donde presenta la contribución de cada variable al factor, superando las cargas factoriales los criterios para la inclusión de 0.3 o 0.4 en referencia a la literatura (Bandalos y Finney, 2010). En el factor inicial se agrupan las preguntas 6 y 4 el cual será nombrado como de desarrollo laboral, en el segundo factor se incluyen las preguntas 1,2,5 nombrado de desempeño laboral y en el tercer factor se incluyen las preguntas 10,9,7 y 3 nombrado de compromiso organizacional.

Tabla 6

Matriz de configuración.^a

	Factor		
	1 (desarrollo laboral)	2 (desempeño laboral)	3 (compromiso organizacional)
6	.943		
4	.307		
8			
1		.898	
2		.772	
5		.606	
10			.828
9			.710
7			.551
3			.402

Nota: Método de extracción: Máxima verosimilitud. Método de rotación: Normalización Oblimin con Kaiser. a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones.

Esta tabla ha sido obtenida del análisis factorial exploratorio generado en el software SPSS.

La tabla 7 describe la matriz de correlación de factores. Como se muestra a continuación, estos factores están correlacionados entre ellos, lo que confirma la correcta selección del método de rotación aplicado, también se observa que “se encontraron 3 factores que correlacionan adecuadamente en la dimensión” analizada los cuales significan que existen tres dimensiones adicionales a las propuestas en el cuestionario aplicado.

Tabla 7

Matriz de correlaciones entre los factores

Factor	1	2	3
1	1.000	.386	.503
2	.386	1.000	.352
3	.503	.352	1.000

Nota: Método de extracción: Máxima verosimilitud. Método de rotación: Normalización Oblimin con Kaiser.

Esta tabla ha sido obtenida del análisis factorial exploratorio generado en el software SPSS.

Por último, se desarrollo el análisis de fiabilidad con el cálculo del Alfa de Cronbach obteniendo un 0.796 con lo cual se presenta una fiabilidad del modelo aceptable.

Tabla 8

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
.796	10

Esta tabla ha sido obtenida del análisis factorial exploratorio generado en el software SPSS.

Trabajo a futuro

El trabajo que falta por realizar es obtener el análisis factorial exploratorio de las dimensiones restantes del cuestionario aplicado y analizar los efectos de los factores psicosociales de los empleados encuestados en su desempeño y satisfacción laboral.

Conclusiones

Con los datos recabados de las respuestas de 250 empleados de dos empresas de manufactura se obtuvo que la dimensión analizada está dividida en 3 factores adicionales, los cuales se clasificaron en desarrollo laboral, desempeño laboral y compromiso organizacional con lo cual se pudo concluir que el instrumento propuesto por la NOM-035-STPS-2018 no está segmentado en las dimensiones adecuadas, sin embargo, se comprobó que las preguntas si están bien correlacionadas.

Referencias

1. Acosta-Fernández, M., Aguilera-Velasco, M. D. L. N., Pozos-Radillo, B. E., & Parra Osorio, L. (2020). Factores psicosociales en residentes sub-especialistas de neonatología. Análisis de contenido desde el modelo demanda-control-apoyo social. *Investigación en Educación Médica*, 36, 17–29. <https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2020.36.20232>
2. Auriol Tapia, I., & Torres-López, T. (2016). Cultural dimensions on occupational safety and health in pre-pharmaceutical manufacturing workers. *Psicogente*, 19(36), 208–218. <https://doi.org/10.17081/psico.19.36.1292>
3. Benavides Acosta, C. C., Segura Baracaldo, A. C., & Rojas Landínez, L. J. (2020). Análisis del bienestar psicológico en policías que laboran en la región Caribe de Colombia. *Revista Logos, Ciencia & Tecnología*, 12(3). <https://doi.org/10.22335/rict.v12i3.1184>
4. Benavides, F., Gimeno, D., Benach, J., Martínez, J., Jarque, S., Berra, A., & Devesa, J. (2002). Descripción de los factores de riesgo psicosocial en cuatro empresas. *Gaceta Sanitaria*, 16(3), 222–229. [https://doi.org/10.1016/s0213-9111\(02\)71665-8](https://doi.org/10.1016/s0213-9111(02)71665-8)
5. Bienestar psicológico, estrés y factores psicosociales en empleados de instituciones gubernamentales de Jalisco-México. (2020). *Revista de Ciencias Sociales*. Published. <https://doi.org/10.31876/rscs.v26i1.31308>
6. Bollet Ramírez, F., & Flores Asis, E. (2019). SATISFACCIÓN LABORAL Y DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS EN LA EMPRESA PROTEGE ORIENTE S.A., PUCALLPA, 2018. *REPOSITORIO DE REVISTAS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA*, 3(03). <https://doi.org/10.37292/riccva.v3i03.121>

7. Castellón Zelaya, L. A. (2018). Análisis del proceso de medición de cargas de trabajo en el Instituto Nacional de aprendizaje –INA- Costa Rica. *InterSedes*, 18(38). <https://doi.org/10.15517/isucr.v18i38.32671>
8. Chiang-Vega, M., & Candia-Romero, F. (2021). Beliefs affect organizational commitment and job satisfaction. A model of structural equations. *Revista Científica de la UCSA*, 8(1), 14–25. <https://doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2021.008.01.014>
9. Delgado-Bello, C. A., Veas-González, I. A., Avalos-Tejeda, M. R., & Gahona-Flores, O. F. (2021). El rol de la inteligencia emocional y del conflicto trabajo-familia en la satisfacción laboral, el desempeño percibido y la intención de abandono de los docentes. *Información tecnológica*, 32(1), 169–178. <https://doi.org/10.4067/s0718-07642021000100169>
10. Desempeño laboral como vector ocupacional. (2019). *mktDESCUBRE*, 22–30. <https://doi.org/10.36779/mktdescubre.v14.339>
11. Fernández Ospina, E., Tenjo, A. M., & Uribe Rodríguez, M. A. F. (2009). Identificación de factores psicosociales de riesgo en una empresa de producción. *Diversitas*, 5(1). <https://doi.org/10.15332/s1794-9998.2009.0001.13>
12. Flores, N., Jenaro, C., Martinelli, P., & Vega, V. (2014). Desigualdad de género, inclusión laboral y riesgos psicosociales: evidencias en trabajadoras con discapacidad intelectual. *Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia*, 9, 89. <https://doi.org/10.18002/cg.v0i9.1153>
13. Guzmán-González, Y. (2020). Riesgos y peligros laborales en termoeléctricas. *Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud*, 52(3), 239–250. <https://doi.org/10.18273/revsal.v52n3-2020006>
14. Gyamfi, G. D. (2014). Influence of Job Stress on Job Satisfaction: Empirical Evidence from Ghana Police Service. *International Business Research*, 7(9). <https://doi.org/10.5539/ibr.v7n9p108>
15. Jessica Leonela Mora Romero, & Zoila Mirella Mariscal Rosado. (2019). Correlación entre la satisfacción laboral y desempeño laboral. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*. Published. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v31i1.1307>
16. Pejtersen, J. H., Kristensen, T. S., Borg, V., & Bjorner, J. B. (2009). The second version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire. *Scandinavian Journal of Public Health*, 38(3_suppl), 8–24. <https://doi.org/10.1177/1403494809349858>